

Ingliz tilida “ellipsis” leksemasining lug‘ aviy ma’nosi, shakllanishi va rivojlanish tamoyillari

Ashurova (Latipova) Nargizaxon Valijon qizi

Andijon davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi (Phd)

e-mail: nargiz.latipova@inbox.ru

Annotatsiya. Maqolada ingliz tilidagi “ellipsis” leksemasining lug‘ aviy ma’nosi, shakllanishi va rivojlanish tamoyillarini tahlil qiladi. Ellipsis, ya’ni so‘z yoki iboralarning tushirib qoldirilishi, tilshunoslikda muhim sintaktik, semantik va pragmatik hodisa sifatida qaraladi. Maqolada ellipsisning grammatik, matn, vaziyat, stilistik va pragmatik turlari o‘rganilib, ularning har biri turli kontekstlarda qo‘llanilishi misollar bilan yoritiladi. Shuningdek, ellipsisning tejamkorlik tamoyiliga asoslanganligi va nutqning tabiiyligini saqlashdagi vazifasi tahlil etiladi. Turli izohli lug‘ atlardagi (MWD, CALD, CCELD, MED, LDOCE) ta’riflar orqali ellipsisning leksikografik ko‘rinishlari solishtiriladi. Tadqiqot, shuningdek, ellipsisning ingliz tilidagi rivojlanish tarixiga ham nazar tashlaydi.

Kalit so‘zlar: ellipsis leksemasi, leksikografik tahlil, sintaktik qisqartma, pragmatik omillar, stilistik tejamkorlik, matn kohezivasi, kontekstual anglash, tejamkorlik tamoyili.

1 Kirish

Ellipsis - bu umumbashariy tilshunoslik hodisasi bo‘lib, u tasodifiy hodisa sifatida emas, balki sintaktik, semantik va pragmatik omillar asosida tizimli tarzda amalga oshiriladi [9, 54]. Shuning uchun, tushib qoldirilgan, ya’ni olib tashlangan elementlar mavjud matn ma’lumotlaridan, sintaktik qoidalar shakllantirilgan bilim asosidan yoki atrof-muhit tavsiflaridan kelib chiqqan holda aniqlanishi mumkin [7, 46]. Ellipsisning so‘z, ibora, hattoki jummalarni “tushirib qo‘yish” xususiyati “zero-nol” element [6, 78] deb nomlanadi, u bog‘lovchi elementlarini tarkibiga olmasligi bilan ajralib turadi, bu bilan u bog‘lovchisiz ishlatilishiga ishora qiladi. Ellipsisning bir qator shakllari mavjud bo‘lib, ular orasida otli birikmalar, fe‘lli birikmalar, jumla tuzilmasining qisqartirilishi va boshqalar kiradi. Ko‘plab mualliflar va olimlar ellipsisning bu tasnifini qo‘llab-quvvatlaydilar, xususan, E. Hatch [6], A.C. Henry [8], A. Algryani [1] va h.k.

Uslubiy jihatdan qaraganda, tillar ellipsisdan foydalanish darajasida keskin farqlanadi. Ba’zi tillarda, ayniqsa, yozma yoki og‘zaki nutqda ellipsisni tez-tez qo‘llashga moyil, bu esa nutqning oqimini yengillatib, matnni yanada tabiiy va suhbatga xos qiladi. Boshqa tomondan, ayrim tillar ellipsisni kamroq qo‘llaydilar va o‘rniga so‘zlarni leksik takrorlanishini afzal ko‘radilar, bu esa tinglovchiga xabar mazmunini aniq va tushunarli tarzda yetkazishga yordam beradi [2, 82].

2 Tadqiqot usuli

Tadqiqotda ingliz tilidagi “ellipsis” leksemasining leksik, grammatik va pragmatik xususiyatlari tizimli, qiyosiy va kontekstual tahlil usullari asosida o‘rganiladi. Tadqiqot metodikasi quyidagi asosiy yondashuvlarga tayangan:

1. Deskriptiv-lingvistik tahlil – “ellipsis” leksemasining lug‘ aviy ma’nosi, tarkibiy shakllanishi va morfosintaktik xususiyatlari izohli lug‘ atlar asosida aniqlanadi. Bu jarayonda “Merriam-Webster Dictionary”, “Cambridge Advanced Learner’s Dictionary”, “Collins Cobuild English Language Dictionary”, “Macmillan English Dictionary” va “Longman Dictionary of Contemporary English” kabi zamonaviy leksikografik manbalar asos qilib olindi.

2. Tarixiy-etimologik yondashuv – “Ellipsis” atamasining kelib chiqishi, tarixiy rivoji va nutqdagi funksional yuklamasining o‘zgarishi qadimiy yunoncha va lotincha matnlar hamda

ularning ingliz tiliga ta’siri nuqtai nazaridan ko‘rib chiqildi.

Tahlil va muhokamalar

“Ellipsis” so‘zi yunoncha “ἔλλειψις” (èlleipsis) - *omission* so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “tashlab qo‘yish” yoki “qisqartirish” ma’nolarini anglatadi [9, 307]. Ellipsis ko‘pincha yunon va lotin yozuvchilari tomonidan sintaktik tuzilmalarning, masalan, bog‘lovchisiz ega-kesimli gaplarning to‘liq bo‘lmagan ko‘rinishlarini izohlash uchun ishlatilgan. Ellipsisning asosiy xususiyati shundaki, matndagi kontekstdan anglashilgan muhim qismlar (ma’lumotlar), so‘zlar, so‘z birliklari, hattoki jumlar gapiruvchi tomonidan tushurilib qo‘yiladi (qoldiriladi), va ularni to‘ldirish talab etiladi. Bunday holatlarda, mazkur qismlarni individ o‘z kontekstiga ko‘ra to‘ldirishi kerak bo‘ladi. Masalan, *Men kitob o‘qidim, lekin u – yo‘q* jumlasida *o‘qidim* fe’lini ikkinchi qismda qoldirib ketish orqali gapning mazmuni to‘liq yetkaziladi va bu ellipsisning sodda namunasi. Lingvistikada bu jarayon nutq tejamliligini hamda nutq oqimining tabiiyligini saqlash maqsadida qo‘llaniladi. Nutqning aniq va ravonligi uchun ellipsis juda muhimdir, chunki u nutqning tabiiyligi va takrorlardan yiroqlashtirishga yordam beradi hamda tinglovchiga qo‘shimcha kontekst orqali ma’lumotlarni o‘zlashtirishga imkon beradi.

“Ellipsis” leksemasi turli izohli lug‘atlarda, jumladan “Merriam Webster Dictionary” (MWD) [11], “Cambridge Advanced Learner’s Dictionary [3]” (CALD), “Collins Cobuild English Language Dictionary [4]” (CCELD), “Macmillan English Dictionary [10]” (MED) va “Longman Dictionary of Contemporary English [12]” (LDOCE) da, bir necha xil ma’nolarni ifodalaydi. Ushbu lug‘atlarda berilgan ta’riflar quyidagicha:

1. “Merriam Webster Dictionary” (MWD): Ellipsis tushunchasi so‘z yoki iboralarning tushirilishi, lekin ularning ma’nosi kontekstdan aniq ravishda tushunilishi mumkin bo‘lgan hollarda qo‘llanilishini anglatadi. Ushbu lug‘atda ellipsis asosan grammatik va stilistik jihatdan tahlil qilinadi: *Ellipsis* noun, plural *ellipses*

1. a: the omission of one or more words that are obviously understood but that must be supplied to make a construction grammatically complete; b: a sudden leap from one topic to another;

2. b: marks or a mark (such as ...) indicating an omission (as of words) or a pause.

Etymology: Latin, from Greek *elleipsis* ellipsis, ellipse, from *elleipein* to leave out, fall short, from *en* in + *leipein* to leave — more at IN, LOAN; The first known use of ellipsis was in 1540. [11]

Merriam-Webster Dictionary (MWD) ga ko‘ra, *ellipsis* bir necha asosiy ma’nolarni anglatadi. Asosiy ma’nosi bir yoki bir nechta so‘zning tushirib qoldirilishi - *the omission of a word or words* bo‘lib, ushbu lug‘atda ellipsis grammatik va stilistik jihatdan tahlil qilinadi:

Grammatik ellipsis: a) Ellipsis, bir yoki bir nechta so‘zning tushirib qoldirilishi orqali matnning grammatik yaxlitligini ta’minlaydi. Ushbu tushirib qoldirilgan so‘zlar matnni to‘liq grammatik jihatdan tugallash uchun kiritilishi kerak bo‘ladi, lekin ular kontekstdan aniq tushuniladi. b) Ellipsis, shuningdek, bir mavzudan kutilmaganda boshqa mavzuga o‘tish orqali aniqlik va o‘zaro bog‘liqlikni saqlash uchun ishlatiladi.

Belgilar orqali ifodalangan ellipsis: Ellipsis matnning ichida yoki oxirida belgi yoki belgilar (masalan, uchta nuqta ...) orqali tushirib qoldirilgan so‘zlar yoki pauzani ko‘rsatish uchun qo‘llaniladi. Bu usul ko‘pincha yozma muloqotda stilistik maqsadlarda ishlatiladi.

Shuningdek, lug‘atda leksemaning etimologiyasi beriladi, unga ko‘ra *ellipsis* so‘zining birinchi foydalanilishi 1540 yilda qayd etilgan.

2. “Cambridge Advanced Learner’s Dictionary” (CALD): Bu lug‘atda ham *ellipsis* misollar orqali tahlilga tortiladi hamda biror jumladagi yoki matndagi so‘z yoki iboralarning tushirib qoldirilishi, ammo bu tushirilgan so‘zlarning ma’nosi kontekst orqali to‘liq anglanishi tushuniladi: *ellipsis* noun (LANGUAGE) [C or U]

1) a situation in which words are left out of a sentence but the sentence can still be understood: *What percentage was left? “20”*. (= 20 percent) ellipsis noun // gapda so‘zlar tushirib qoldirilgan bo‘lsa ham, jumlaning tushunish mumkin bo‘lgan holat: *Necha foiz qoldi? “20”* (= 20 foiz) otlashgan ellipsis

[C] three dots in a printed text that show where one or more words have been intentionally left out // bosma matnda ixtiyoriy tushirib qoldirilgan bir yoki bir nechta so‘zlar o‘rnida uchta nuqta (...) ishlatiladi [3].

Demak, “**Cambridge Advanced Learner’s Dictionary**” (CALD)ga ko‘ra leksema 2 xil ta‘rifga ega, biroq 3 xil namoyon bo‘ladi: **1. Grammatik ellipsis 2. Matn ellipsisi. 3. Vaziyat ellipsisi.**

Grammatical ellipsis. Ellipsis happens when we leave out (in other words, when we don’t use) items which we would normally expect to use in a sentence if we followed the grammatical rules. The following examples show ellipsis. The items left out are in brackets []: ... // Grammatik ellipsis gapda odatda grammatik qoidalar asosida ishlatilishi kerak bo‘lgan elementlar tushirib qoldirilgan (boshqacha aytganda, ishlatilmagan) holatlarni anglatadi.

Quyidagi misollar ellipsisini ko‘rsatadi. Tushirib qoldirilgan elementlar qavs ichida ko‘rsatilgan []: ...

I am absolutely sure [that] I have met her somewhere before.

A: [Have you] Seen my gloves anywhere?

B: They’re in the kitchen.

Textual ellipsis. When we can easily understand everything in the sentence because of the surrounding text, we use textual ellipsis. For example, we know that certain verbs and adjectives can be followed by a that-clause, so if we see a clause without that after such verbs and adjectives, we assume that the writer or speaker wants us to understand the same meaning as a that-clause: ... // Matn ellipsisi agar jumladagi barcha ma‘nolarni atrofda matn tufayli oson tushunish mumkin bo‘lsa, biz matn ellipsisidan foydalanamiz. Misol uchun, ba‘zi fe‘llar va sifatlar “that-clause” bilan kelishi mumkinligini bilamiz, shuning uchun agar biz bunday fe‘llar va sifatlardan keyin “that”siz bir gapni ko‘rsak, yozuvchi yoki nutq so‘zlovchi bizdan “that-clause”dagi ma‘noni tushunishimizni xohlaydi deb taxmin qilamiz: ...

I knew [that] something terrible had happened.

Maureen was glad [that] we had called in to see her.

Are you afraid [that] you won’t get a job when you leave college? [3]

Xuddi shunday yana bir holatda *and*, *but* va *or* bilan bog‘langan gaplarda so‘zlar takrorlanmaganida ham sodir bo‘ladi (muvofiqlashtirilgan gaplar). Bunda “tushirib qoldirilgan” elementlar nimani anglatishini sezishimiz mumkin:

We went for a walk and [we] took some lovely photographs.

I can remember his face but [I] can’t remember his name.

Kontekstda fe‘lning to‘ldiruvchisi ma‘lum bo‘lgan holatlarda ham, biz uni tushirib qoldirishimiz mumkin:

A: Why don’t they move to a bigger place?

B: They don’t want to [move to a bigger place]. They’re happy where they are [3].

Situational ellipsis. When we do not need to mention someone or something because it is obvious from the immediate situation, we use situational ellipsis. Situational ellipsis often means we do not need to use the subject pronoun I, especially at the beginning of a clause. This is quite informal: ... // Vaziyat ellipsisida agar kimnidir yoki nimanidir eslatib o‘tish shart bo‘lmasa, bu bevosita vaziyatdan ko‘rinib turadi, biz vaziyat ellipsisidan foydalanamiz. Vaziyat ellipsisida ko‘pincha ega vazifasidagi kishilik olmoshidan (I-men) foydalanish shart bo‘lmaydi, ayniqsa gapning boshida. Bu usul norasmiy hisoblanadi: ...

[I] Wonder where Joe Healey is these days?

Bye! [I] Hope you have a nice holiday [3].

Shuningdek, norasmiy suhbatlarda uchinchi shaxs olmoshini (he, she, it, they) gap boshida kim yoki nima haqida gapirilayotgani aniq bo‘lgan holatlarda ham tushirib qoldirishimiz mumkin:

A: I saw Janice in town. [She] Said she’s getting married next year.

B: Really?

A: Yeah. [She] Met some guy and got engaged to him after only a couple of weeks, apparently¹⁷.

Ega vazifasidagi kishilik olmoshi hamda yordamchi fe’llarda ham ellipsis kuzatiladi. Norasmiy suhbatlarda gap boshida I yoki you kabi kishilik olmoshini va unga qo’shib keluvchi yordamchi fe’lni, agar mazmun aniq bo’lsa, tushirib qoldirishimiz mumkin. Bu holat asosan savollarda uchraydi:

[Have you] Finished with the newspaper?

[I’ve] Lost my car keys again. Have you seen them? [3]

3. “Collins Cobuild English Language Dictionary” (CCELD): Ellipsis bu lug‘ atda ham o‘xshash ta’rifga ega bo‘lib, biror matnda yoki nutqda ba’zi so‘zlarning tushirib qoldirilishi, lekin ularning ma’nosi kontekstdan osonlik bilan anglanishi mumkin bo‘lgan holat sifatida tasvirlanadi. Ushbu lug‘ atda ellipsis pragmatik jihatdan ham tahlil qilinib nutqiy vaziyatlar va kontekst orqali ma’no shakllanishini o‘rganadi. Ellipsis pragmatika nuqtai nazaridan shuni anglatadiki, tushirib qoldirilgan so‘zlar yoki iboralar muloqot ishtirokchilari tomonidan oson tushuniladi va ularning tushunchasi kontekst orqali aniqlanadi. Misol uchun, ingliz tilida *I want to go but I can’t go* takroriy fe’llar o‘rniga *I want to go but I can’t*, deyish joiz hisoblanadi.

Suhbatda: A: “Do you want to go to the cinema?”

B: “I’d love to, but I can’t [go to the cinema] tonight” [4].

Keltirilgan misolda B gapida “go to the cinema” iborasi tushirib qoldirilgan. Sababi, bu ibora kontekstdan aniq bo‘lgani uchun tushunish osondir.

4. “Macmillan English Dictionary” (MED): MED ellipsisni grammatik vosita sifatida ta’riflab, jumla yoki matnda ba’zi so‘zlar yoki iboralarning tushirib qoldirilishi, bu so‘zlar kontekstni tushunishda zarur bo‘lmagan holatlarda qo‘llanilishini qayd etadi:

Ellipsis /iˈlpsɪs/ (plural **ellipses** /iˈlpsɪz/) noun [U] LINGUISTICS the practice of leaving a word or words out of a sentence when they are not necessary for understanding it [10].

5. “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE): Bu lug‘ atda ham ellipsisni sanaladigan va sanalmaydigan ot so‘z turkumi kesimida ikki xil ta’rifi mavjud:

El-lip-sis /iˈlpsɪs/ noun 1. [countable, uncountable] when words are deliberately left out of a sentence, though the meaning can still be understood. For example, you may say ‘He’s leaving but I’m not’ instead of saying ‘He’s leaving but I’m not leaving’. // gapda so‘zlar ataylab tushirib qoldirilganida, lekin jumlaning ma’nosi hali ham tushunarli bo‘lgan holatda. Misol uchun, ‘He’s leaving but I’m not’ gapini ‘He’s leaving but I’m not leaving’ o‘rniga qo‘llash [12].

2. [countable] the sign (...) used in writing to show that some words have deliberately been left out of a sentence. // gapda ba’zi so‘zlar ataylab tushirib qoldirilganini ko‘rsatish uchun ishlatiladigan belgi sifatida (...).

Natijalar

Anglashiladiki, turli leksikografik manbalar bo‘yicha “ellipsis” tushunchasining qiyosiy taqqoslovchi tahlili quyidagicha:

1-jadval. “Ellipsis” leksemasining ingliz tilidagi turli izohli lug‘ atlarda aks etishi

Leksikografik manba	Grammatik ellipsisi	Matn ellipsisi	Vaziyat ellipsisi	Stilistik ellipsis	Pragmatik ellipsis
Merriam-Webster Dictionary (MWD)	+				+
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD)	+	+	+		
Collins Cobuild English Language Dictionary”(CCELD)	+				+
Macmillan English Dictionary” (MED)	+				+
Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE)	+	+		+	

Yuqorida ko‘rsatilgan lug‘ atlarda “ellipsis” leksemasi turlicha ta’riflangan bo‘lsa-da, ularning umumiy ma’nosi bir-biriga juda yaqin. Asosiy farq ellipsisning jihatlari tahlil qilinishiga urg‘ u beriladi. Barcha lug‘ atlarda grammatik ellipsisning dominantligi aks etadi. Shuningdek, MWD va LDOCE ellipsisni stilistik nuqtai nazardan ko‘rsatsa, CALD esa ellipsisning matn va vaziyat jihatlari ham tahlil qiladi. CCELD va MEDga kelsak, ellipsisni pragmatik nuqtai nazardan tahlil qilib, tushirilgan so‘zlar kontekstdan aniq ravishda tushunilishini ta’kidlaydi. Taqdim etilgan “ellipsis” leksemasining turli izohli lug‘ atlardagi ta’rifi va misollaridan xulosa qilgan holda, quyida qisqa, ammo ajratish uchun aniq ifoda etilgan ta’riflarni taqdim etsak bo‘ladi:

Grammatik ellipsis - jumla yoki iboraning grammatik yaxlitligini saqlagan holda, ba’zi so‘z yoki ifodalarni tushirib qoldirish. Bu tur asosan grammatik qoidalarga tayangan holda amalga oshiriladi.

Matn ellipsisi - kontekst orqali to‘liq anglanishi mumkin bo‘lgan hollarda so‘zlar yoki iboralarni tushirib qoldirish. Bunday holatlar asosan yozma matnlarda kuzatiladi.

Vaziyat ellipsisi - bevosita vaziyatdan kelib chiqib, kim yoki nima haqida gapirilayotganligi aniq bo‘lgan hollarda so‘z yoki ifodalarni tushirib qoldirish. Bu tur asosan norasmiy suhbatlarda qo‘llaniladi.

Stilistik ellipsis - yozma muloqotda stilistik maqsadlarda so‘z yoki iboralarni tushirib qoldirish. Ushbu tur ko‘pincha adabiy matnlarda uchraydi.

Pragmatik ellipsis - nutqiy vaziyatlar va kontekst orqali ma’no shakllanishini tahlil qiluvchi ellipsis. Bunday tur muloqot ishtirokchilari tomonidan tushunilishi oson bo‘lgan hollarda ishlatiladi.

3 Xulosa

Turli ingliz leksikografik manbalarida “ellipsis” tushunchasining qiyosiy tahlili bu kategoriyaning besh turga ajratilishini aniqlaydi: 1) Grammatik ellipsis 2) Matn ellipsisi 3) Vaziyat ellipsisi 4) Stilistik ellipsis 5) Pragmatik ellipsis. Keltirilgan lug‘atlarda grammatik ellipsisning dominantligi aks etadi. Aynan ellipsis va unga yaqin nutq hodisalari tilning tejamkorlik tamoyillari bilan bog‘liq holda chuqur tadqiq etilishi, tilning turli sathlarida chuqur tahlil qilinishi yoki boshqa yaruslarga tegishligi kabi noaniqliklarni bartaraf etish uchun uni ingliz va o‘zbek tillari doirasida qiyosiy aspektda o‘rganish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Algryani A. Remarks on the Translation of Noun Phrase Ellipsis from English into Arabic // AWEJ for Translation and Literary Studies. Volume 4, № 1. February, 2020. – Pp. 24-36.
2. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. New York: Routledge. 3rd ed., 2018. – 317 p.
3. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 3rd Edition. – Spain: Cambridge University Press. 2008. – 1820 pp.
4. Collins Cobuild English Language Dictionary. – William Collins Sons & Co Ltd., 1987. – 1703 p.
5. Crystal D. A dictionary of linguistics and phonetics. 4th edition. – Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1997. – 426 p.
6. Hatch E. Discourse and language education. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 333 p.
7. Helati P. Explication, redundancy, ellipsis and translation // New Trends in Translation Studies. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. – Pp. 45-74.
8. Henry A. C. (2018). The re-mark-able rise of ‘...’: reading ellipsis marks in literary texts. – London: Routledge, 2019. – 364 p.
9. Portner P., Maienborn C., Heusinger K. Semantics: sentence and information structure. – Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019. – 554 p.
10. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – London. United Kingdom: Macmillan Publishers Limited, New Edition, 2007. – 1748 p.
11. Merriam–Webster Dictionary. – USA: Fogware Publishing Windows, 2020. – 909 p.
12. Longman Dictionary of Contemporary English. 6th edition. – Pearson Education, 2014. – 2224 p.